

Незаконний експорт сільськогосподарської продукції з України

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю наповнення бюджету в умовах воєнного стану та початком переговорів про вступ України в ЄС. Ключовим завданням експортної політики нашої країни є нарощування експорту, насамперед в країни Європейського Союзу, але законним шляхом, який не призведе до блокування країнами сусідами існуючих митних переходів. Нині незаконним експортом вважається переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням їх від власне митного контролю. Переважно такого роду порушення в українському законодавстві караються лише відповідними штрафами та конфіскацією продукції. Втім, по окремих видах товарів існує покарання посилено, наприклад в період пандемії встановлена кримінальна відповідальність за приховування від митного контролю товарів протиепідемічного призначення. Подолання наслідків російської агресії та підвищення рівня добробуту населення, а також зменшення негативного сальдо платіжного балансу зумовлює необхідність нарощування обсягів вітчизняного експорту продовольства.

Метою статті є теоретико–прикладне обґрунтування напрямів зменшення незаконного експорту сільськогосподарських культур. Зазначена мета формує гіпотезу про те, що виявлення шляхів незаконного експорту та здійснення заходів щодо покращення експортних можливостей вітчизняних сільгоспвиробників дозволить суттєво знизити ризики пов'язані із незаконним вивезенням сільськогосподарської продукції.

Методи дослідження. Застосовано діалектичний метод дослідження, економіко–статистичний та системний і комплексний аналіз ринкового середовища в рослинництві в Україні.

Результати роботи. Встановлено, що нині доцільним є виділення чотирьох основних способів незаконного експорту сільськогосподарської продукції, а саме порушення митних процедур, «сірий» експорт, контрабанда та крадіжка на окупованих територіях. Детально розглянуто кожен із способів та здійснено експертне оцінювання обсягів незаконного експорту за вказаними вище способами. За першим способом як правило підприємство експортує в країни ЄС сільськогосподарську продукцію без документів, що підтверджували б закупівлю відповідної продукції. Крім цього такого виду підприємство ще й занижує свої доходи і в такий спосіб ухиляється від сплати, наприклад податку на прибуток, тощо. Встановлено, що другий спосіб незаконного експорту сільгосппродукції полягає в ухиленні від оподаткування. При цьому найпоширенішою схемою такого ухилення від сплати податків є купівля за готівку певного виду сільськогосподарської продукції, яка не має документів про походження з подальшим її вивезенням за кордон за допомогою реквізитів підставних підприємств. Проаналізовано і третій спосіб незаконного експорту, а саме контрабанда сільгосппродукції з України. Факт цієї контрабанди можна встановити лише співставивши офіційні статистичні дані відповідно по експорту цієї продукції з України та наприклад російські статистичні дані по імпорту нашої продукції. Розглянуто наслідки і четвертого способу незаконного експорту української продукції, а саме її крадіжку на тимчасово окупованих територіях з подальшим експортом в інші країни.

Висновок. У підсумку обґрунтовано першочергові заходи щодо зменшення обсягів незаконного експорту сільгосппродукції з України.

Ключові слова: незаконний експорт, сільськогосподарська продукція, митні процедури, контрабанда, «сірий» експорт, військова агресія, окуповані території.

Illegal export of agricultural products from Ukraine

The relevance of the study is determined by the need to fill the budget in the conditions of martial law and the beginning of negotiations on Ukraine's accession to the EU. The key task of our country's

export policy is to increase exports, primarily to the countries of the European Union, but in a legal way that will not lead to the blocking of existing customs crossings by neighboring countries. Currently, the movement of goods outside customs control or hiding them from customs control is considered illegal export. Mostly, violations of this kind in Ukrainian legislation are punished only by appropriate fines and confiscation of products. However, for certain types of goods, the existing punishment has been strengthened, for example, during the pandemic, criminal liability has been established for hiding anti-epidemic goods from customs control. Overcoming the consequences of Russian aggression and raising the level of the population's well-being, as well as reducing the negative balance of payments necessitates the need to increase the volume of domestic food exports.

The purpose of the article is theoretical and applied substantiation of ways to reduce the illegal export of agricultural crops. The specified goal forms the hypothesis that identifying the ways of illegal export and implementing measures to improve the export capabilities of domestic agricultural producers will significantly reduce the risks associated with the illegal export of agricultural products.

Research methods. The dialectical method of research, economic–statistical and systemic and complex analysis of the market environment in crop production in Ukraine is applied.

Work results. It has been established that it is now expedient to distinguish four main methods of illegal export of agricultural products, namely violation of customs procedures, «gray» export, smuggling and theft in the occupied territories. Each of the methods was considered in detail, and an expert assessment of the volume of illegal export was carried out according to the above methods. According to the first method, as a rule, the enterprise exports agricultural products to EU countries without documents confirming the purchase of the corresponding products. In addition to this, this type of enterprise also understates its income and in this way evades payment, for example, income tax, etc. It was established that the second method of illegal export of agricultural products is tax evasion. At the same time, the most common scheme of such tax evasion is the purchase for cash of a certain type of agricultural products that do not have documents of origin and their further export abroad using the details of front companies. The third method of illegal export was also analyzed, namely the smuggling of agricultural products from Ukraine. The fact of this smuggling can be established only by comparing official statistical data on the export of these products from Ukraine and, for example, Russian statistical data on the import of our products. The consequences of the fourth method of illegal export of Ukrainian products, namely their theft in the temporarily occupied territories with subsequent export to other countries, are considered.

Conclusions. As a result, priority measures to reduce the volume of illegal export of agricultural products from Ukraine are substantiated.

Key words: illegal export, agricultural products, customs procedures, smuggling, «gray» export, military aggression, occupied territories.

Постановка проблеми. Нині незаконним експортом вважається переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням їх від власне митного контролю. Переважно такого роду порушення в українському законодавстві караються лише відповідними штрафами та конфіскацією продукції. Втім, по окремих видах товарів існуюче покарання посилено, наприклад в період пандемії було посилено покарання і встановлена кримінальна відповідальність за приховування від митного контролю товарів проти епідемічного призначення [1].

Стратегічним напрямом усунення незаконного експорту сільгоспродукції може бути орієнтація на окремі види сільгоспкультури, що сприятимуть

ефективному конкурентному позиціонуванню нашої країни на світовому ринку. При цьому подолання наслідків російської агресії та підвищення рівня добробуту населення, а також зменшення негативного сальдо платіжного балансу зумовлює необхідність нарощування обсягів вітчизняного експорту продовольства.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Формуванням експортного потенціалу в рамках зміцнення аграрним підприємством своїх конкурентних позицій займалися такі науковці як С. В. Маркова, О. М. Шевченко та О. М. Олійник. Відповідно вони ідентифікували як внутрішні, так і зовнішні фактори впливу на експортний потенціал підприємства [10]. Зокрема, Н. Патица виділяє

пріоритети забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України на світових ринках серед яких є і експортоорієнтована модель з посиленням ролі держави в управлінні конкурентоспроможністю суб'єктів експортоорієнтованого підприємництва. Тобто нерозвиненість експортної інфраструктури та сфери логістики поряд із незаконним експортом негативно впливає на сам розвиток сільського господарства, а тому потребують подальшого вивчення.

Метою статті є теоретико-прикладне обґрунтування напрямів зменшення незаконного експорту сільськогосподарських культур. Зазначена мета формує гіпотезу про те, що виявлення шляхів незаконного експорту та здійснення заходів щодо покращення експортних можливостей вітчизняних сільгоспвиробників дозволить суттєво знизити ризики пов'язані із незаконним вивезенням сільськогосподарської продукції.

Застосовано діалектичний метод дослідження, економіко-статистичний та системний і комплексний аналіз ринкового середовища в рослинництві в Україні. Зважаючи на зміст визначеної проблеми, мету статті, встановлену гіпотезу, а також використані методи, зміст викладу результатів проведеного дослідження в основній частині статті має такі послідовні складові: порушення митних правил, «сірий» експорт сільськогосподарської продукції, контрабанда сільськогосподарської продукції. Кожен із розглянутих нижче способів має свої певні особливості, а отже вартість завданих цими способами державі збитків буди суттєво відрізняться.

Виклад основного матеріалу.

1. Порушення митних правил

Перший спосіб найпоширеніший і пов'язаний із наданням неправдивих відомостей щодо покупця або щодо вартості власне продукції. Тобто йдеться переважно про порушення митних правил встановлених Митним кодексом України. Як варіант підприємство експортує в країни ЄС сільськогосподарську продукцію без документів, що

підтверджували б закупівлю відповідної продукції. Крім цього такого виду підприємство, як правило занижує доходи, і в такий спосіб ухиляється від сплати, наприклад податку на прибуток тощо.

Виявлення незаконного експорту сільськогосподарської продукції здійснює координаційно-моніторингова митниця Держмитслужби України. Поширеним видом покарання за незаконний експорт сільськогосподарської продукції є штраф аналогічний вартості самої сільгоспродукції з її одночасною конфіскацією. Найбільш популярними для цього способу є зернові культури, олія та насіння соняшника.

З метою усунення порушень митних процедур, зменшення ризиків неповернення валютної виручки, несплати податків та ефективного запровадження режиму експортного забезпечення пропонується:

- встановити нові граничні терміни розрахунків, тобто повернення виручки до 60–90 днів;
- удосконалити процедуру та порядок запровадження митних декларацій;
- уточнити та збільшити існуючий перелік підстав для відмови у митному оформленні сільськогосподарських культур сумнівного походження;
- розширити перелік товарів, для яких застосовується режим експортного забезпечення;
- запровадити прозорі реєстри сертифікатів та експортерів сільськогосподарської продукції.

2. «Сірий» експорт сільськогосподарської продукції.

Наступним поширеним способом експорту сільськогосподарської продукції є метод так званого «сірого» експорту. Суть цього методу полягає в ухиленні від оподаткування. За даними правоохоронців найпоширенішою схемою такого ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень є купівля за готівку певного виду сільськогосподарської продукції, яка не має документів про походження з подальшим його вивезенням за кордон за допомогою реквізитів підставних підприємств.

Таблиця 1. Обсяги незаконного експорту сільгоспродукції з України

Види	Порушення митних процедур	«Сірий» експорт (схеми ухилення від оподаткування)	Контрабанда (перевезення товарів поза митним кордоном)	Крадіжка на окупованих територіях з подальшим експортом
Обсяг, млн т	2,6	3,2	–	0,5
Вартість, тис дол.	550 (зернові)*	520 (пшениця)**	720 (овочі)***	91,9 (зернові)****

Джерело: авторські розрахунки на основі [2]*, [3]**, [9]***, [5]****.

В рамках цього способу здійснюється використання для власне експорту ризикованих підприємств. Ризикованими підприємствами, як правило виступають компанії посередники, які скуповують сільськогосподарську продукцію і які оформлені на підставних осіб. При експорті скупленої сільськогосподарської продукції підставні компанії у свою чергу у митних деклараціях подають інформацію про фіктивних, видуманих сільгоспвиробників або ж незаконно вивозять сільгосппродукцію за кордон.

Результатом зазначених вище дій є те, що українську сільгосппродукцію продають компанії–нерезиденти іншим компаніями нерезидентам. При цьому за даними Бюро економічної безпеки (БЕБ) лише від загального експорту зерна в такий спосіб експортується 20% [3]. За попередніми даними нині в Україні існує ціла мережа такого роду компаній, які пов'язані із російською федерацією. Як результат лише по одній кримінальній справі по одному терміналу для зберігання зерна збитки оцінюються у понад 60 млн гривень від ухилення від сплати ПДВ [6].

Цей спосіб дозволяє не повертати в Україну валютну виручку від експорту відповідної сільськогосподарської продукції та не сплачувати податки. В рамках цього способу незаконного експорту сільгосппродукції можуть створюватися так звані «центри мінімізації митних платежів». Особливо активними псевдо центри є сьогодні на півдні нашої країни. Найбільш популярними видами сільгосппродукції для цього способу незаконного експорту є пшениця, ячмінь та соя.

Більшість експертів у сфері «сірого» експорту рекомендують долати існуючі нині найбільш поширені схеми з ухилення від сплати податків шляхом реалізації наступних заходів:

- запровадити інституційну реформу Державної митної служби та налагодити ефективний обмін митною інформацією з іншими, насамперед європейськими країнами;
- покращити рівень матеріального забезпечення прикордонників та технічного оснащення митників для зменшення корупційних чинників;
- забезпечити належні умови щодо ефективної роботи нового Бюро економічної безпеки (БЕБ), як єдиного органу по боротьбі із економічними злочинами у тому числі через посилення громадського контролю над роботою цієї структури.
- удосконалити та привести у відповідність до європейських вимог вітчизняне трудове законо-

давство шляхом прийняття відповідних законодавчих змін;

- суттєво знизити навантаження на фонд оплати праці, компенсуючи недонадходження до бюджету за рахунок скорочення неефективних видатків бюджету та запровадження покращеної системи податків на землю та майно;
- суттєво спростити та оптимізувати адміністрування податків та зборів, у тому числі через реформу корпоративного податку (впровадження податку на виведений капітал).

3. Контрабанда сільськогосподарської продукції.

Існує також і третій спосіб незаконного експорту сільськогосподарської продукції – це її контрабанда. Особливо значною була контрабанда з початком російської агресії проти України на сході нашої країни починаючи із 2014 року. Як наслідок був ухвалений Закон України «про санкції» в якому прописано правові підстави та принципи власне санкцій, їх види і процедуру застосування [4].

Встановити факт контрабанди української сільськогосподарської продукції в російську федерацію практично не можливо, але не прямими доказами її існування може служити співставлення та аналіз офіційних статистичних даних відповідно по експорту цієї продукції з України та російських статистичних даних по імпорту нашої продукції. Так, за даними нашої державної служби статистики така сільськогосподарська продукція як пшениця, ячмінь та кукурудза не експортувалася в росію у 2017 і 2018 роках. В той час як за даними російської служби статистики навпаки вона імпортувалася з України в зазначені роки, тобто можливо була контрабанда цієї продукції з України [4, с. 69]. Також в цей період популярною експортною контрабандною сільгоспкультурою були горіхи.

Четвертим способом незаконного експорту української сільгосппродукції слід вважати крадіжку вітчизняної продукції на окупованих територіях та її експорт у третій країни і в саму російську федерацію. Зокрема, Україна є суттєвим експортером багатьох видів сільськогосподарської продукції у світі про що свідчить частка нашої держави на світових ринках від 10% по пшениці до 17% по ячменю [5]. При цьому майже 90 % обсягу експорту сільськогосподарської продукції наша держава здійснювала морським шляхом із Чорного моря, що через нинішню російську агресію значно скоротився. Лише з Бердянська у 2022 році було вкрадено та вивезено

близько 500 тис т зерна, вартістю 100 млн доларів США.

Незаконний експорт українського зерна, фруктів та овочів здійснювався російською федерацією і на свою територію, зокрема у красноярський край. Загалом незаконний експорт здійснюють більше як 50 суховантажників у більше як 15 портів світу [5]. Для перешкодження незаконного експорту зазначеним вище способом необхідно запровадити адекватні санкції проти балкерів, портів, судновласників, страхових і брокерських компаній а також самих покупців.

Загалом для українського експорту сільськогосподарської продукції крім незаконного експорту найбільшу загрозу нині має бажання і власне дії щодо знищення всього експорту. Так, росія постійно атакує портову інфраструктуру України. Цілями агресора є також повне знищення цивільних суден та зерносховищ. Серед постраждалих є і країни нашого експорту сільськогосподарських культур, а саме: Алжир, Лівія, Єгипет, Туніс, КНР, В'єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина та Нідерланди та інші.

Аналіз існуючих випадків незаконного експорту сільськогосподарських культур свідчить про домінування в цьому експорті продукції рослинництва. Основними причинами такого домінування є:

- переважання в загальній структурі сільгоспвиробництва саме продукції рослинництва, насамперед зернових культур;

- надлишок продукції рослинництва для забезпечення внутрішніх потреб населення країни в цій продукції;

- наявність великої кількості елеваторів та складів для тимчасового зберігання власне сільськогосподарських культур;

- краще налагоджена логістика з продажу рослинницької продукції порівняно із продукцією тваринництва;

- більша різноманітність саме видів сільгоспкультур, що продається;

- більша кількість задіяного персоналу та посередницьких фірм і компаній.

Власне існуюча нині система домінування в експорті сільгоспродукції сировини, а також квотні обмеження Європейського Союзу сприяють диверсифікації самого експорту та пошуку незаконних шляхів сільськогосподарського експорту. Крім цього незаконному експорту сприяють і недосконалі митно-тарифні процедури та фіскально-податкова політика. До певної міри незаконний експорт продукції зумовлений і високою вартістю окремих видів сільськогосподарських культур (табл. 2).

Очевидно блокада на кордоні із боку наших країн сусідів також сприяла до певної міри пошуку незаконних шляхів експорту сільгоспродукції, але і сам незаконний експорт який існував до початку цієї блокади з великою ймовірністю став однією із при-

Таблиця 2. Перелік найбільш вартісних видів сільгоспкультур у 2022 (% до 2021) та 2023 роках

Вид сільгоспродукції	Обсяг експорту, млн т		Вартість експорту, млрд дол		Вартість 1 тонни, дол США	
	2022*	2023**	2022	2023	2022	2023
Роки	2022*	2023**	2022	2023	2022	2023
Кукурудза	24,99(+1%)	26	5,94(+1%)	4,9	237,7	188,5
Соняшникова олія	4,29(-16,3%)	5,6	5,46(-14,4%)	5	1272	892,8
Пшениця	11,2(-44,1%)	16	2,6(-44,7%)	2,94	232	183,8
Ріпак	3,12(+17%)	2,9	1,54(-8,6%)	1,168	493,6	402,8
Насіння соняшнику	2,7(+330%)	0,790	1,255(+330%)	0,277	464,8	350,6

Джерело: авторські розрахунки на основі [7]* та [8]**.

Таблиця 3. Структура експорту основних видів сільгоспкультур у 2023 році

Вид сільгоспродукції	Основні країни імпортери			Основні шляхи перевезення, млн т		
				Морські	залізничні	автомобільні
Кукурудза	Китай	Іспанія	Румунія	20 млн т	4,7 млн т	451 тис т
Соняшникова олія	Румунія	Туреччина	Китай	3,9 млн т	821 тис т	601 тис т
Пшениця	Іспанія	Туреччина	Румунія	13,7 млн т	1,78 млн т	481 тис т
Ріпак	Німеччина	Румунія	Бельгія	-	-	-
Насіння соняшнику	Румунія	Туреччина	Бельгія	-	-	-

Джерело: авторські розрахунки на основі [7]* та [8]**.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

чин самої блокади. Результати цієї блокади з боку Польщі та Словаччини, а також додаткові вимоги з боку Угорщини та Болгарії відобразилися як на величині самого експорту практично всіх видів сільгоспродукції, так і на географії експорту загалом. Зокрема зросла частка експорту поза межами країн ЄС, насамперед в Туреччині та Китаї (табл. 3).

Крім цього в самому Європейському Союзі головними імпортерами більшості видів сільгоспкультур стали Іспанія, Румунія, Німеччина, Італія тощо.

Висновки

Таким чином, прогрес в боротьбі проти незаконного експорту вітчизняної сільгоспродукції має бути досягнутий завдяки розвитку відповідних інститутів, досягненню наскрізних цілей цифрової трансформації, а також підтримці розвитку окремих напрямів сільського господарства:

- розвиток експортного потенціалу. Потрібно зосередитися на вирощуванні конкретних сільськогосподарських культур, які мають високий експортний потенціал. Інвестуючи в селекцію цих культур та підвищуючи їхню конкурентоспроможність з метою подальшого збільшення експорту;
- розвиток інфраструктури. Необхідно розширювати експортні можливості розвиваючи транспортну, логістичну та торговельну інфраструктуру, що має вирішальне значення для сприяння експорту, особливо в умовах російської агресії. Інвестиції у захист та потужність портів, а також побудова нових залізничних і автомобільних шляхів та збільшення кількості прикордонних пунктів пропуску можуть зробити українську продукцію більш конкурентоспроможною на міжнародних ринках;
- розвиток торгівельного потенціалу. В рамках набуття членства в ЄС слід узгоджувати з міжнародними партнерами та впроваджувати нові програми щодо сприяння торгівлі, зокрема надання малим та середнім підприємствам фінансової підтримки, компенсації виробникам сільськогосподарської продукції витрат на розминування, впровадження механізмів воєнного страхування тощо;
- реформування ринково–експортних інституцій. Рекомендується прискорити структурні реформи та поліпшити існуюче бізнес–середовище з метою стимулювання експорту. В ці реформи входять заходи зі скорочення бюрократії, підвищення прозорості регуляторного середовища,

захисту прав інтелектуальної власності та зміцнення верховенства права, що у свою чергу дозволить залучити іноземні інвестиції в розвиток експортних можливостей сільгоспвиробників.

У зв'язку з цим перспективними напрямками подальших наукових досліджень стануть вивчення шляхів боротьби із незаконним імпортом сільськогосподарських культур та незаконним експортом та імпортом іншої у тому числі промислової продукції.

Список використаних джерел:

1. Кабінет Міністрів України. (25 березня 2020) За незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення буде передбачена кримінальна відповідальність – <https://www.kmu.gov.ua/news/za-nezakonnij-eksport-tovariv-protiepidemichnogo-priznachennya-bude-peredbachena-kriminalna-vidpovidalnist>
2. Professional. (17 жовтня 2024) Координаційно–моніторингова митниця виявила незаконний експорт сільськогосподарської продукції на підставі фіктивних товаросупровідних документів – <https://qdpro.com.ua/ru/news/koordinaciyno-monitoringova-mitnitsya-viyavila-nezakonnij-eksport-silskogospodarskoyi-produkciji>
3. Бюро економічної безпеки України. (16 листопада 2023) Понад 20% від експорту зерна здійснюють ризикові підприємства. БЕБ надало до КМУ пропозиції – <https://esbu.gov.ua/news/20-vid-eksportu-zerna-zdiisniuiut-ryzkovi-pidpriemstva-beb-nadalo-do-kmu-propozytsii>
4. Національний інститут стратегічних досліджень. (1 січня 2021) Трансформація зовнішньоекономічних відносин України з російською федерацією: 2010–2020 роки – https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-01/ad_zovnish_ru_ukr_2010-2020_sait_new.pdf
5. Макеєв О. (18 липня 2022) Окупанти крадуть українське зерно: поіменний список мародерів. Економічна правда – <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/18/689281/>
6. Українські національні новини. (14 червня 2024) Злочинні дії тривають: детектив БЕБ на суді розповів, що сирій експорт з «Олімпекса» досі триває – <https://unn.ua/news/zlochynni-dii-tryvaiut-detektyv-beb-na-sudirozpoviv-shcho-siryi-eksport-z-olimpiksa-dosi-tryvaie>
7. Міністерство економіки України. (4 січня 2023) Україна в 2022 році експортувала майже 100 млн тонн товарів – <https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1487b1f5-eeb7-4946-b9c8-3370f20568a2&title=UkrainaV2022-RotsiEksportuvala>

8. Elevatorist. Com. (29 січня 2024). Аграрний експорт-2023: скільки і куди продали зерна та олії – https://elevatorist.com/storage/2024/Spesproekty/Info_Elevatotist_export2023%20%288%29.png

9. Professional. (17 жовтня 2024) Обсяги контрабанди за п'ять років в Україні склали 52,8 млрд – дослідження – <https://qdpro.com.ua/ru/news/obsyagi-kontrabandi-za-pyat-rokiv-v-ukrayini-sklali-528-mlrd-doslidzhennya>

10. Маркова С. В., Шевченко О. М., Олійник О. М. (2016) Механізм формування експортного потенціалу підприємств агробізнесу в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 19. С. 70–74.

References:

1. Cabinet of Ministers of Ukraine. (March 25, 2020) Criminal liability will be provided for the illegal export of anti-epidemic goods – <https://www.kmu.gov.ua/news/za-nezakonnij-eksport-tovariv-protiepidemichnogo-priznachennya-bude-peredbachena-kriminalna-vidpovidalnist>

2. Professional. (October 17, 2024) Coordination and Monitoring Customs detected illegal export of agricultural products on the basis of fictitious accompanying documents – <https://qdpro.com.ua/ru/news/koordinaciyno-monitoringova-mitnitsya-viyavila-nezakonnij-eksport-silskogospodarskoyi-produkciyi>

3. Bureau of Economic Security of Ukraine. (November 16, 2023) More than 20% of grain exports are carried out by risky enterprises. BEB submitted proposals to the CMU – <https://esbu.gov.ua/news/20-vid-eksportu-zerna-zdiisniuit-ryzkovi-pidpriemstva-beb-nadalo-do-kmu-propozytsii>

4. National Institute of Strategic Studies. (January 1, 2021) Transformation of Ukraine's foreign economic relations with the Russian Federation: 2010–2020 – https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-01/ad_zovnish_ru_ukr_2010-2020_sait_new.pdf

5. Makeev . O. (July 18, 2022) Occupiers steal Ukrainian grain: a name list of looters. Economic truth – <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/18/689281/>

6. Ukrainian National News. (June 14, 2024) Criminal activities continue: a BEB detective told the court that gray exports from Olympex still continue – <https://unn.ua/news/zlochynni-dii-tryvaiut-detektyv-beb-na-sudi-rozpovivshcho-siryi-eksport-z-olimpexa-dosi-tryvae>

7. Ministry of Economy of Ukraine. (January 4, 2023) Ukraine exported almost 100 million tons of goods in 2022 – <https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1487b1f5-eeb7-4946-b9c8-3370f20568a2&title=UkrainaV2022-RotsiEksportuvala>

8. Elevatorist. Com. (January 29, 2024). Agricultural export-2023: how much and where grains and oils were sold – https://elevatorist.com/storage/2024/Spesproekty/Info_Elevatotist_export2023%20%288%29.png

9. Professional. (October 17, 2024) The volume of smuggling in Ukraine for five years amounted to 52.8 billion – research – <https://qdpro.com.ua/ru/news/obsyagi-kontrabandi-za-pyat-rokiv-v-ukrayini-sklali-528-mlrd-doslidzhennya>

10. Markova S. V., Shevchenko O. M., Oliynyk O. M. (2016) The mechanism of formation of the export potential of agribusiness enterprises in the conditions of European integration. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and management. 2016. Issue 19. P. 70–74.

Дані про авторів

Мельник Тетяна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно-економічного університету м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-3839-6018

e-mail: t.melnyk@knu.edu.ua

Будзяк Василь,

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-3744-9691

e-mail: v.budzyak@knu.edu.ua

Data about the authors

Tetyana Melnyk,

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head at the Department of International Management State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-3839-6018

e-mail: t.melnyk@knu.edu.ua

Vasyl Budziak,

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor at the Department of Management State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-3744-9691

e-mail: v.budzyak@knu.edu.ua